

УДК 337
ББК 74

Профессиональная переориентация специалистов в условиях профессиональных кризисов на примере педагогического регулирования процессов

Professional Reorientation of Professional Experts
in the Conditions of Crisis on the Example
of Pedagogical Regulation Processes

Максим Александрович ЛАЗАРЕВ,

кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой
педагогике и психологии Международной академии образования

E-mail: cerambycidae@fromru.com

Александр Анатольевич ЛАСКИН,

доктор педагогических наук, профессор, проректор
по научной работе Международной академии образования

E-mail: al.laskin@yandex.ru

Научная специальность: 13.00.01 — Общая педагогика, история педагогики и образования
13.00.08 — Теория и методика профессионального образования

Аннотация. В статье предпринята попытка анализа педагогического регулирования деятельности высококвалифицированных специалистов как способа воздействия на личность в педагогическом процессе. Рассматриваются возрастные особенности профессиональной деструктивности и профессиональной деформации специалистов. Разрабатывается интегративная стратегия психолого-педагогического обучения взрослых, которая была бы открыта для взаимодействия человека с внешней средой и способна к отражению и преобразованию себя и среды.

Ключевые слова: педагогическое регулирование, акмеологическая концепция, профессиональная культура, профессионально-личностная перспектива, профессиональная устойчивость, диагностика, андрагогика, культурогенез, устойчивость личности, глобализация, интеграция, духовный кризис, профессиональные деструкции, профессиональные деформации специалиста

Annotation. The article tries to analyze the study of pedagogical regulation of highly qualified specialists as a way to influence the personality in the pedagogical process. We consider age features professional destructiveness and professional deformation of experts. Developed integrative strategy of psycho-pedagogical adult education which would be open to human interaction with the environment and capable of reflection and transformation of ourselves and the environment.

Keywords: pedagogical regulation, akmeological concept of professional culture, professional and personal perspective, professional stability, diagnostics, andragogy, cultural genesis, stability of personality, globalization, integration, spiritual crisis, professional degradation, professional deformation specialist

Стратегическое направление экономического и социального развития Российской Федерации требует новых высококвалифицированных специалистов в сфере педагогической деятельности, отличающихся прежде всего тем, что они являются носителями новейших знаний и технологий. Со

сменой требований к субъекту деятельности меняются требования к процессу его профессионализации, что вызывает необходимость проектирования профессиональной и образовательной среды и соответствующего концептуального, теоретического и технологического обеспечения данного процесса. Особенно усложняется это в

условиях постоянных изменений профессиональной среды, высвобождения специалистов, текучки кадров и т.д. Специалист в нынешних условиях работает всегда под угрозой вынужденной смены места работы, в связи с этим профессиональная переориентация становится одним из объективных признаков времени, и развитие новых профессиональных компетенций специалистов является залогом их успешной социализации. Разработка концепции педагогического и в целом профессионального регулирования развития субъекта деятельности становится сегодня актуальной научно-практической задачей. Именно это и привлекает внимание современных исследователей к проблеме педагогического регулирования процесса профессиональной переориентации [4].

Такое понятие, как «регулирование», прочно вошло в научно-теоретический дискурс последних десятилетий и активно применяется во многих областях знания. В Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова «регулировать» означает «упорядочивать», «налаживать», «направлять развитие чего-нибудь с целью привести это в порядок, в систему». То есть регулирование — целесообразное воздействие субъекта на управляемый процесс.

Исключительно много внимания в науковедческих, социологических, педагогических исследованиях уделяется разделению понятий «регулирование» и «управление». В рамках подобных изысканий регулирование рассматривается не как процесс непосредственного, прямого управления, а как косвенное, поддерживающее и корректирующее воздействие, направленное на внесение в управляемый процесс необходимой меры системности, упорядоченности и контроля. Как правило, в отличие от стратегического или тактического управления регулирование представляет собой постоянное, основанное на отслеживании изменений состояния процесса, корректирующее вмешательство в его протекание, основанное на априорном представлении о динамических свойствах процесса, об особенностях его многочисленных аспектов, способных влиять на конечный результат. Таким образом, регулирование соразмеряет протекающий процесс с представлением об его оптимальном ходе, позволяя добиваться необходимой точности его осуществления [3].

Термин «регулирование» плотно вошел в обиход педагогической психологии, создав область координации нейропсихологических и собственно психологических изысканий: физиология высшей нервной деятельности как материалистическая основа рациональных психологических концепций

внесла в психологический дискурс систему представлений о регулировании психических процессов, определяя и саму возможность применения производного понятия «саморегулирование».

Регулирование присутствует в деятельности при наличии следующих условий:

- участия в ней мотивированного управляющего субъекта;
- осуществления управляющим субъектом целеполагающей деятельности;
- присутствия в целеполагании управляющего субъекта динамической модели оптимального состояния управляемого процесса;
- наличия возможностей оказывать на управляемый процесс постоянное или периодическое воздействие в целях приведения его в состояние, предусмотренное моделью.

Регулирование основывается на ряде свойств управляемого процесса (системы), таких как:

- высокая степень сложности;
- динамичность, изменчивость;
- выраженность обратной связи;
- индикативность происходящих изменений.

Совокупность этих признаков наиболее полно проявляется в групповых субъект-субъектных отношениях при осуществлении сложных совместных действий. Поэтому термин «регулирование» широко применяется в педагогике, социологии, во всех научных областях, исследующих корректирующее управление процессами, осуществляемыми людьми, относительно людей или посредством людей.

Понятие «педагогическое регулирование» в последние десятилетия начинает активно входить в научный оборот, употребляясь в контексте целеполагающих педагогических действий, осуществляемых в процессе обучения и воспитания. В ряде источников педагогическое регулирование определяется как «создание условий для развития социально обусловленных отношений, направленных на реализацию личностно значимых целей в совместной деятельности учащихся и освоение ими системы социальных ролей» [7].

Осуществляемый теоретический экскурс позволяет определить педагогическое регулирование как ведущий, системообразующий компонент педагогической деятельности, позволяющий скорректировать траекторию управления педагогическим процессом, осуществить воздействие и коррекцию педагогических технологий.

В советский период проблеме педагогического регулирования как составляющей педагогического процесса не уделялось достаточного внимания, так как доминировал усредненный и урванный путь реализации педагогического про-

цесса. Цель образования представлялась как заказ общества, выраженный в конкретной модели личности, в стандарте образования и поведения. В традиционной трактовке педагогического регулирования акцентировалось внимание на способности учителя трансформировать общественные цели в цели совместной деятельности с воспитанниками, его готовность к корректировке задач в зависимости от педагогической ситуации. При этом цели образовательной деятельности «спускались» педагогу в готовом виде, без его участия и учета его потребностей. Как подчеркивают психологи, в ситуации, когда учитель лишен возможности выстраивания адаптивной линии поведения на основе стратегического выбора альтернативных целей, механизмы обратной связи не действуют.

В контексте качественных изменений стратегии развития системы отечественного образования изменяется и содержание педагогического регулирования. Прежде всего, широко обсуждается в научной литературе проблема индивидуализации, гуманизации образования и воспитания. Сущность гуманистического, личностно ориентированного образования состоит в отказе от моделирования личности как идеологического заказа, формы стандартов мышления, оценок и поведения, принятых какой-либо политической партией или социальной группой.

Таким образом, педагогическое регулирование рассматривается современными исследователями как системообразующий принцип современного педагогического процесса. Анализ педагогических основ регулирования позволяет определить отдельные структурные элементы регулирования: постановку цели, отслеживание индикаторов, периодическое воздействие.

Важнейшим фактором регулирования является *определение параметров регулируемого процесса*, которое направлено на выдвижение и обоснование базовых характеристик образовательно-воспитательного процесса. Вопросы стратегического определения целей и параметров управляемого (регулируемого) процесса широко освещались в зарубежных исследованиях в контексте концепций трудовой мотивации: изучались взаимосвязь различных характеристик деятельности с производительностью и удовлетворенность работников трудом [5]. Традиционно исследовались такие характеристики процессов, как конкретность, сложность, структурированность.

Следующий компонент в структуре регулирования — *отслеживание индикаторов*. Регулирование осуществляется целесообразно только в том случае, когда регулирующий субъект способен

получать достаточную и достоверную информацию о регулируемом процессе. Иными словами, педагогическое регулирование предусматривает постоянную обратную связь участников педагогического процесса, в котором выделяются важнейшие компоненты, измеримые и специально выделенные в качестве индикаторов. Такими индикаторами могут быть успеваемость, субъективная удовлетворенность учащихся, сроки освоения отдельных единиц тематического плана.

Отслеживание индикаторов позволяет выявлять соответствие протекающего процесса его априорной модели, корректировать процесс или же, наоборот, изменять саму модель в случае ее несоответствия важным реальным показателям.

С этапом взаимодействия связан *организационный компонент* регулирования, в рамках которого происходит реализация на практике каждого звена модели регулируемого процесса. Организация процесса движения к цели процесса — сложное, многоплановое явление, непосредственно зависящее от сути целей педагогического процесса, от общей и профессиональной культуры индивида, его интеллекта, разнообразных психических характеристик, пола, возраста и т.д. Данный процесс вбирает в себя выбранные и принятые личностью ролевые позиции, стратегию, тактику, технологии, темп, особенности взаимодействия с другими людьми.

Представители конструктивной педагогики подчеркивают необходимость соотнесения педагогом средств педагогического воздействия на учащихся на каждом этапе педагогического процесса. В исследовании И.В. Трайнева анализируются возможные изменения во взаимосвязях компонентов преподавательской деятельности в зависимости от целей в достижении конкретных уровней освоения учебной информации. Он отмечает, что каждый переход обучаемого с одного уровня усвоения на другой требует от преподавателя использования иных методов и средств организации взаимодействия с обучаемым.

Педагогическое регулирование рассматривается многими исследователями как способ постоянного воздействия на личность в педагогическом процессе. В основе педагогического регулирования лежит следующая алгоритмическая схема: предварительный анализ реальной ситуации, оценка действий обучаемых и преподавателя, оценка субъективных мотиваций, поиск новых способов решения проблем педагогической ситуации, контроль ситуации путем постоянных или периодических педагогических воздействий [6].

В гуманистической парадигме педагогики важным в деле педагогического регулирования

становится развитие у учащихся стремления к самопознанию и самосовершенствованию. Особое значение этому придается в андрагогике, предоставляющей учащемуся-взрослому максимальные возможности к развитию самостоятельных знаний и навыков, к интеграции своего собственного опыта в целостный педагогический процесс, в котором учащийся-взрослый становится не пассивным объектом, а полноправным участником, также имеющим возможности оказывать влияние на процесс обучения [3].

Педагогическое регулирование обучения взрослых с позиций современной андрагогики обязано учитывать такие особенности обучаемого, как жизненный опыт, сложившееся мировоззрение, ригидную эмоционально-волевою сферу, определенные образовательные потребности, ограниченное время.

Андрагогика педагогической науки указывает на необходимость исследований психолого-педагогических особенностей взрослого в процессе педагогического регулирования, оказывающих влияние на эффективность его обучения и использования этих данных в образовательных программах. В исследованиях А.А. Вербицкого и Ю.Н. Кулюткина обращается особое внимание на тот факт, что в процессе обучения взрослого отличают развитое чувство собственного достоинства, самоуважения, основанное на достижениях прежде всего в профессиональной сфере, нежелание при обучении потерять привычный статус, предубеждение против инноваций. Образование взрослого должно строиться на основе жизненного, социального и профессионального опыта, и педагогическое регулирование обязано учитывать эти особенности.

В методологических подходах к педагогическому регулированию в русле современной андрагогики заметно возрастает интерес к диалогу, двустороннему взаимодействию, что связывается учеными с переходом от авторитарной парадигмы российского образования к парадигме гуманистической, в рамках которой межсубъектный диалог создает наиболее благоприятные условия для свободного самовыражения обучающихся. В концепции Л. Выготского диалог понимается как первичная и наиболее фундаментальная форма в генезисе межличностного общения, в процессе которого человек вступает в непосредственный контакт с другими людьми.

Следует отметить роль открытости взрослого человека по отношению к разным точкам зрения, благодаря которым он может преодолеть свою собственную односторонность. Диалог и дискуссия способствуют развитию таких норм,

как толерантность, свободный обмен мнениями, уважение к мнению каждого участника, терпимость к критике. В контексте настоящего исследования диалог представляет интерес и как возможность развития посредством диалогической технологии познания, как сотворчество, конструирование, моделирование реальной ситуации, в которой возникает определенная проблема, решаемая совместными усилиями обучающегося и преподавателя.

В аспекте организации педагогического регулирования обучения взрослых классики андрагогики полагают, что необходимо активизировать *четыре основных фактора педагогического процесса*: мышление, творчество, коммуникации и рефлексии. Интеграция этих блоков, по мнению исследователей, ориентирует взрослого человека на адаптивное овладение фундаментальными знаниями, опираясь на которые можно развивать как базисные, так и прикладные аспекты профессиональной деятельности любой предметной направленности. Необходимо также учитывать социальный, предметный контекст, использовать опыт решения реальных проблем, осознавать открытость и прозрачность границ между культурой учебной и профессиональной деятельности.

Это позволяет преодолеть главное противоречие между теоретическим знанием и практической деятельностью обучающегося, что дает возможность осуществить процесс перехода от профессиональной деятельности к освоению теоретического знания. Результат педагогического регулирования достигается посредством выбора адекватных для взрослого форм образовательной деятельности, приближающих его к функциям деятельности профессиональной. Через удовлетворенность адекватностью решения поставленной в процессе образования реальной профессиональной проблемы, повышение познавательной мотивации, достигаемой путем использования различных технологий, среди которых особое значение приобретают активные методы обучения, взрослый в своем образовательном развитии приходит к осознанию самоактуализации и саморазвития. Подобная трансформация способствует осуществлению процесса личностной включенности взрослого в образовательный процесс.

Исходя из перечисленных психолого-педагогических особенностей педагогического регулирования обучения взрослого становится очевидным, что педагогический процесс, ориентированный на взрослых, должен строиться на иных, чем в традиционной педагогике, аспектах организации и содержания образовательных программ.

Педагогическое регулирование основывается на понятии «педагогическое взаимодействие». Взаимодействие педагога и учащихся часто рассматривается в научно-педагогических исследованиях как взаимосвязь их деятельности, как совместная деятельность участников педагогического процесса.

В своих статьях исследователь Ю.К. Бабанский акцентирует внимание на индивидуальных особенностях участников педагогического взаимодействия, так как развивающая направленность педагогического взаимодействия осознается его различными субъектами по-разному. Однако социально-психологическим ядром педагогического взаимодействия является педагогическое общение. В трактовке В.А. Кан-Калика под педагогическим общением понимается система методов, обеспечивающих реализацию целей и задач педагогической деятельности и организующих педагогическое взаимодействие. Основой этого взаимодействия является обмен информацией, межличностное познание, организация и регуляция взаимоотношений с помощью различных коммуникативных средств в целях оптимизации педагогического процесса. Таким образом, само педагогическое взаимодействие во многом оказывается функционально тождественным педагогическому регулированию.

Педагогическое взаимодействие может осуществляться разными путями, иметь различные формы и стратегии. Наиболее часто выделяют следующие:

- директивно-декларативную, не предусматривающую эффективной обратной связи;
- манипуляционную, при которой мотивации обучаемых имеют явно вторичное значение;
- попустительскую, основанную на слабой мотивированности участников;
- развивающую, опирающуюся на учет личных мотиваций и предусматривающая выраженную обратную связь.

В педагогическом взаимодействии при обучении взрослых наиболее эффективна последняя стратегия. Очень часто, однако, применяется и первая — она проста для реализации и может достигать своих целей в условиях предоставления обязательной для буквального исполнения информации (например, в армейских учебных центрах). В иных случаях она способствует формальному усвоению знаний и навыков без адекватного понимания. Манипуляционную стратегию применяют чаще всего при различии декларируемых и реальных целей обучения (например, при подготовке вербовщиков в тоталитарные секты, политические партии, при «натаски-

вании» менеджеров и дилеров прямых продаж), а также при организации сообщений в СМИ. Попустительская стратегия характерна для слабо организованных педагогических систем, к сожалению, она стала типичной для многих современных организаций дистанционного и заочного обучения.

Развивающая стратегия обучения, наиболее эффективная в педагогическом регулировании профессионального обучения и переподготовки взрослых специалистов, обладает рядом тактик, способствующих ее реализации. К ним относятся:

- классическая тактика обучения, предусматривающая традиционные педагогические технологии;
- корректирующая тактика, опирающаяся на индивидуализированные, тщательно подбираемые педагогические приемы, постоянно адаптируемые к специфике протекания регулируемого педагогического процесса;
- мотивирующая тактика, обеспечиваемая организацией самостоятельных усилий учащихся.

Итак, в реальной практике педагогического регулирования обучения и профессиональной переподготовки специалистов в условиях профессиональных кризисов применяются все три тактики, комбинируемые соответственно конкретным целям и задачам обучения на примере процессов педагогического регулирования.

Список литературы

1. Бабанский Ю.К. Интенсификация процесса обучения. М., 1987.
2. Кан-Калик В.А. Педагогическая деятельность как творческий процесс. М.: НИИВШ, 1977.
3. Лазарев М.А. Формирование художественной культуры в профессиональном становлении современного педагога. М.: МАО; Даугавпилс: ДУ, 2016.
4. Лазарев М.А. К вопросу о соотношении философского и образного познания мира // Гуманитарное пространство. Международный альманах. 2013. №. 4. Т. 2.
5. Ласкин А.А. Педагогические условия воспитания социальной адаптации и развития у подростков и молодежи // Гуманитарное пространство. Международный альманах. 2016. №. 1. Т. 5.
6. Ласкин А.А. Развитие общественного самоуправления в воспитании молодежи и старшеклассников: деятельностный подход // Гуманитарное пространство. Международный альманах. 2014. №. 4. Т. 4.
7. Трайнев И.В. Конструктивная педагогика: Учеб. Пособие / Под общ. ред. В.Л. Матросова. М.: ТЦ «Сфера», 2004.